

TERTIB ADMINISTRASI PERBENGKELAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN TEKNIK BODI OTOMOTIF

(Studi Kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari)

**Sri Sundari dan Supriyadi
Prodi Administrasi Pendidikan FKIP**

ABSTRAK

Pengelolaan bengkel kerja yang kurang optimal diantaranya, mahalnya alat praktik dan tidak stabilnya harga, adanya perbedaan antara spesifikasi peralatan yang diajukan dengan yang dikirim, riskannya peralatan yang mudah rusak, pengadaan peralatan yang tidak dalam satu tahap, adanya kerusakan pada peralatan yang sudah tua, tidak adanya rasa memiliki terhadap peralatan oleh siswa, kurangnya penerapan K3 oleh siswa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses tertib administrasi persiapan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari. 2) Bagaimana Tertib Administrasi Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari. 3) Bagaimana laporan Tertib Administrasi hasil praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan administrasi perbengkelan teknik Perbaikan Bodi Otomotif pada Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tempat penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Purwosari Pasuruan. Subjek penelitian ini adalah ketua program, Guru dan teknisi SMK Negeri 1 Purwosari Pasuruan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari dalam melaksanakan persiapan prakteknya yaitu meliputi analisis materi pokok kompetensi dasar pada silabus mata pelajaran, perencanaan pembuatan jobsheet diantaranya menyiapkan gambar kerja dan langkah kerjanya, membuat lembar penilaian dan criteria penilaian, menyiapkan material praktek yang di gunakan dan menyiapkan peralatan keselamatan kerja. Dalam proses perencanaan praktek yang berperan adalah Ketua Jurusan, guru pembimbing, penanggung jawab alat dan bahan (toolmen).

Tertib Administrasi Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari. Proses pelaksanaan praktek yang dilakukan meliputi jadwal penggunaan bengkel praktek, pembagian jobsheet yang sudah ditentukan, pemberian bimbingan teori tentang Jobsheet, penggunaan mesin dan pengawasan terhadap siswa meliputi keselamatan kerja dan mesin, proses kerja dan hasil benda kerja.

Kata Kunci : Administrasi, Teknik Otomotif**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara .

Bengkel kerja atau workshop secara garis besar memiliki fungsi sebagai tempat untuk memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang merupakan satu kesatuan. Bengkel juga memiliki peranan untuk memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa, serta untuk memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai keterampilan yang diperoleh di bengkel (Alim, 2011: 20).

Siswa SMK dituntut untuk mempunyai skill yang diperlukan dalam suatu pekerjaan baik berupa hard skill maupun soft skill. Saat ini stakeholder lebih cenderung melihat calon pekerja dari soft skill, tentunya dengan tidak mengesampingkan hard skill yang merupakan kemampuan yang sifatnya keterampilan. Peran serta SMK khususnya program keahlian teknik Bodi Otomotif dalam membaca dan memahami kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja sangat diharapkan, tidak hanya untuk menunjang proses belajar mengajar

yang berlangsung di SMK tersebut, tetapi juga membantu lulusan SMK untuk lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan program keahliannya. Hal ini tentunya merupakan tantangan tidak hanya bagi SMK program keahlian teknik Bodi Otomotif, tetapi juga bagi dunia pendidikan untuk dapat mempersiapkan lulusannya menjadi seorang tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Kompetensi bidang teknologi Bodi Otomotif menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk memperoleh pekerjaan. Keahlian teknik Bodi Otomotif mempunyai kompetensi dan nilai lebih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitasnya sebagai calon tenaga kerja professional.

SMK Negeri 1 Purwosari termasuk salah satu SMK favorit di Kabupaten Pasuruan dan sudah bersertifikat ISO 9001-2008. Hasil observasi menunjukkan bahwa lulusan SMK Negeri 1 Purwosari tahun 2016 yang tidak diterima dalam dunia kerja yaitu 20%. Hal ini menunjukkan masih adanya lulusan yang belum terserap di dunia kerja. Hasil observasi sementara di SMK Negeri 1 Purwosari digambarkan sebagai berikut. Masalah yang ditemukan yaitu pengelolaan bengkel kerja yang kurang optimal diantaranya, mahalnya alat praktik dan tidak stabilnya harga, adanya perbedaan antara spesifikasi peralatan yang diajukan dengan yang dikirim, riskannya peralatan yang mudah rusak, pengadaan peralatan yang tidak dalam satu tahap, adanya kerusakan pada peralatan yang sudah tua, tidak adanya rasa memiliki terhadap peralatan oleh

siswa, kurangnya penerapan K3 oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka dilakukan penelitian pengelolaan bengkel kerja di SMK Negeri 1 Purwosari.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil judul “ *Tertib Administrasi Perbengkelan Dalam Upaya Meningkatkan Teknik Bodi Otomotif Studi kasus di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Purwosari* ”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tertib administrasi persiapan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari ?
2. Bagaimana Tertib Administrasi Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari ?
3. Bagaimana laporan Tertib Administrasi hasil praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dapat ditentukan bahwa tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengelolaan Bengkel Teknik Bodi Otomotif di SMK Negeri 1 Purwosari sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui proses tertib administrasi persiapan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari ?
2. Untuk Mengetahui Tertib Administrasi Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan

praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari ?

3. Untuk Mengetahui laporan Tertib Administrasi hasil praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari?

Manfaat Penelitian

Bagi Sekolah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam implementasi dan perbaikan dalam pengelolaan Bengkel Teknik Bodi Otomotif di SMK Negeri 1 Purwosari.

Bagi Jurusan

- a. Memberikan kontribusi dan masukan-masukan untuk pengembangan mata kuliah yang berhubungan dengan pengelolaan Bengkel Teknik Bodi Otomotif.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah bagi penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Bengkel Teknik Bodi Otomotif.

Bagi guru

Memberikan masukan kepada guru sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan hasil praktek yang lebih baik lagi.

Bagi Pengelola

Memberikan masukan kepada pengelola sebagai bahan evaluasi.

KAJIAN PUSTAKA

Tertib Administrasi

Administrasi adalah merupakan suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi perusahaan dan administrasi

juga dapat memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara rinci dan keterangan/data yang meliputi catatan yang akurat, formulir serta laporan yang meliputi tugas administrasi.

Administrasi sarana prasarana pendidikan meliputi perencanaan pengadaan barang, prakualifikasi rekanan, pengadaan barang, penyimpanan; inventarisasi; penyaluran, pemeliharaan; rehabilitasi, penghapusan dan penyingkiran, pengendalian. Administrasi sarana dan prasarana merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (ready for use) dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Ary H. Gunawan, 1996: 114-115).

George R. Terry mengatakan bahwa “management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performen to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”, yang terjemahannya yaitu “manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain” (Mulyono, 2009:16).

2. Administrasi Perbengkelan

Pengertian Administrasi Perbengkelan

Dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 pada bab VII pasal 42 ayat 2 dikemukakan bahwa :

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa setiap lembaga pendidikan di Indonesia wajib menyediakan fasilitas prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berdasar pada Sandar Nasional Pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Sekolah Menengah Umum (SMU). Keistimewaan tersebut adalah berupa sarana dan prasarana bengkel kerja sekolah yang berfungsi dalam penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan teknologi.

Menurut Rinanto Roesman (1988: 154) mengatakan bahwa bengkel merupakan sarana kegiatan belajar mengajar yang digunakan untuk menghubungkan teori dan praktik, mengoptimalkan teori dan mengembangkannya, lebih lagi dibidang pengetahuan yang langsung diaplikasikan dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan produksi

barang dan jasa. Sedangkan menurut Tawardjono (1994: 12) mengatakan bahwa bengkel (workshop) dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar adalah tempat untuk melaksanakan praktik peserta didik dalam rangka penunjang kegiatan belajar teori di kelas atau untuk memperoleh suatu ketrampilan tertentu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bengkel kerja merupakan tempat untuk kegiatan praktikum SMK dan tempat untuk memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang merupakan satu kesatuan.

Bengkel merupakan salah satu komponen prasarana dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif yang urgensinya sangat dominan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan pada umumnya yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu lulusan yang optimal. Salah satu bengkel kerja sekolah adalah bengkel Teknik Perbaikan Bodi Otomotif.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguhsungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (ready for use) dalam pembelajaran supaya efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Gunawan, 1996: 114).

Ibrahim Bafadal (2003: 2) mengatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan sekolah.

Wahyuningrum (2004: 5) berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai.

Riduone (2009) mengatakan bahwa prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah.

3. Standar Sarana Bengkel Kerja

Pada permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 termuat berbagai aturan mengenai standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi pada setiap jurusan yang ada pada setiap lembaga pendidikan SMK/MAK secara umum. Berikut standar sarana dan prasarana ruang praktik/ bengkel Teknik Perbaikan Bodi Otomotif :

- a. Ruang praktik Program Keahlian Teknik Perbaikan

Bodi Otomotif berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran: pekerjaan perbaikan panel, pengecatan, pengelasan, pemotongan plat, penekuk plat, dan pengepasan/pemasangan aksesoris.

- b. Luas minimum ruang praktik Program Keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif adalah 288 m² untuk menampung 35 peserta didik yang terdiri dari: 216 m² meliputi Area Perbaikan Panel, Area Pengelasan, Area Pemotongan Plat dan Kerja Bangku, 24 m²Ruang Pengecatan, 48 m²Ruang penyimpanan, color mixing dan instruktur.
- c. Ruang praktik Program Keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif dilengkapi prasarana sebagai berikut:
 - 1) Area Perbaikan Panel
 - 2) Ruang Pengecatan
 - 3) Ruang Color Mixing
 - 4) Area Pengelasan
 - 5) Area Pemotongan Plat
 - 6) Kerja Bangku
 - 7) Ruang penyimpanan dan instruktur.
- d. Ruang praktik Program Keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif dilengkapi sarana sebagai berikut :
 - 1) Perabot yang meliputi meja kerja, kursi kerja, lemari simpan alat dan bahan.
 - 2) Peralatan meliputi peralatan untuk pekerjaan perbaikan panel.
 - 3) Media pendidikan meliputi papan tulis, Proyektor dan Media Pembelajaran

- 4) Perlengkapan lain yang meliputi kotak kontak, dan tempat sampah.

Pendidikan kejuruan dapat diartikan dari berbagai segi. Bila seseorang belajar cara bekerja, maka orang tersebut mendapatkan pendidikan kejuruan. Byram & Wenrich (1956: 50) menyatakan bahwa dari sudut pandang sekolah, pendidikan kejuruan mengajarkan orang cara bekerja secara efektif. Dengan demikian, pendidikan kejuruan berlangsung apabila individu atau sejumlah individu mendapatkan informasi, pemahaman, kemampuan, keterampilan, apresiasi, minat dan/atau sikap, yang memungkinkan dia untuk memulai atau melanjutkan suatu aktivitas yang produktif.

Menurut Evans (dalam Muliaty, 2007: 7) pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. Sebelumnya, Hamalik (2001:24) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Lebih lanjut, Djohar (2007:1285) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang

menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh data, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Penggunaan metode dalam pelaksanaan penelitian adalah hal yang sangat penting, sebab dalam menggunakan metode penelitian yang tepat diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping itu penggunaan metode tergantung kepada permasalahan yang akan dibahas, dengan kata lain penggunaan suatu metode dilihat dari efektifitas, efisiensi, dan relevansinya metode tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Juliansyah Noor (2011: 34) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi kepada

peneliti mengenai objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi atau data secara akurat dan mendalam mengenai hal yang diteliti. Peneliti menentukan bahwa subjek penelitian sejumlah orang yaitu Ketua Program, Guru dan Teknisi di Program Keahlian Bodi Otomotif di SMK Negeri 1 Purwosari.

Sumber Data

Penelitian ini di laksanakan di SMK Negeri 1 Purwosari , Jl.Raya Purwosari-Pasuruan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan tepatnya berada dibengkel Bodi Otomotif Progam Keahlian Teknik Bodi Otomotif.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu:

Wawancara

Juliansyah Noor (2011:138) mengatakan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

Wawancara ini dilakukan secara terbuka terhadap Ketua Program Bodi Otomotif, Guru dua orang, dan Teknisi sebanyak satu orang. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang mendalam dan tepat sasaran.

Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun berbagai proses

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2009: 145).

Observasi juga sering dikatakan dengan pengamatan terhadap suatu objek tertentu yang sedang terjadi. Sehingga peneliti menetapkan untuk melakukan pengamatan atau observasi secara langsung mengenai pengelolaan Bengkel Teknik Perbaikan Bodi Otomotif di SMK Negeri 1 Purwosari. Teknik ini digunakan agar peneliti melihat keadaan objek yang sebenarnya. Observasi yang dilakukan di SMK Negeri 1 Purwosari ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekolah tersebut agar mendapatkan informasi yang aktual.

Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini selain memakai metode wawancara dan observasi juga menggunakan metode studi dokumentasi yaitu mencermati dokumen yang bisa membantu menguatkan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Misalnya saja pada proses inventarisasi, peneliti perlu juga melihat dokumen mengenai inventarisasi peralatan bengkel.

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2009:244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sugiyono (2009:246) mengatakan bahwa kegiatan dalam analisis data meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Data Reduction (Reduksi Data)

Sugiyono(2009:247) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menggambarkan keadaan di lapangan dan memperjelas hasil sebelumnya serta dapat mempermudah dalam pengumpulan data. Selain itu peneliti dengan menggunakan reduksi data dapat memilih mana data yang lebih penting dan memfokuskan pada hal tersebut.

Data Display (Penyajian Data)

Langkah berikutnya setelah prediksi data yaitu mendisplaykan data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 2009:249). Dengan mendisplaykan data atau menyajikan data maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya.

Conclusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya peneliti melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara sewaktu-waktu akan dapat berubah jika pada tahap berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi lebih jelas (Sugiyono, 2009: 253).

Tahap Penelitian

Moleong (2000: 15) menyatakan bahwa tahap penelitian kualitatif adalah : 1) Tahap pra lapangan, yang berisi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan dan etika penelitian, 2) Tahap pekerjaan lapangan, terdiri dari bagaimana memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan pengumpulan data, 3) Tahap analisis data, yang terdiri atas konsep dasar analisis data dan menemukan tema serta merumuskan kesimpulan. Penelitian ini menempuh tahap tahap sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap orientasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang latar penelitian secara tepat. Pada tahap ini di upayakan untuk mengetahui sesuatu yang di perlukan dalam penelitian, menjalin hubungan, baik secara informal maupun formal tergantung pada karakteristik subyek yang akan diwawancarai atau dimintai keterangannya. Fleksibilitas dan adaptabilitas cukup memegang peranan penting pada tahap ini.

Pada tahap ini penulis berkunjung ke tempat yang akan di teliti yaitu SMK Negeri 1 Purwoasri untuk beramah tamah dan meminta izin melakukan penelitian. Kemudian melakukan penyusunan proposal penelitian yang akan di ajukan ke bagian akademik untuk di ujikan dan di perbaiki. Setelah dinyatakan layak untuk diteruskan dalam penelitian dan ditetapkan dosen pembimbing dalam penelitian.

Selanjutnya penulis memohon kepada pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gresik untuk memberikan surat izin penelitian. Berdasarkan pada surat izin itulah penulis terjun ke lapangan penelitian, yakni SMK Negeri 1 Purwosari. Penulis melakukan kegiatan penelitian, menjajaki dan menilai keadaan lapangan sekaligus menetapkan informan yang di perlukan. Informan atau sumber informasi yang dipilih adalah yang memenuhi persyaratan, seperti jujur, suka bicara, terbuka dan mengetahui tentang permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini penulis mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun psikis, agar tahap penelitian selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Tahap eksplorasi, untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai elemen elemen yang telah ditentukan untuk dicari keabsahannya, dengan menggali data dari lapangan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka.
- b. Pengecekan seawajut (*member check*), yaitu suatu tahap uji kritis terhadap data sementara yang diperoleh dari subyek penelitian sesuai dengan data yang ditampilkan subyek, dengan cara mengoreksi, merubah dan memperluas data tersebut sehingga menampilkan kasus terpercaya.

Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir. Hasil-hasil penelitian disusun secara sistematis yang berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Skripsi yang telah disusun, di pertanggungjawabkan secara ilmiah pada forum ujian untuk memperoleh pengesahan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Persiapan Praktek

Freedman mengatakan bahwa perencanaan atau rencana (*planning/ programming*) adalah penerapan secara sistematis daripada pengetahuan yang tepat guna untuk mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan, menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan (Ary H. Gunawan, 1996:115). Jadi persiapan praktek yaitu proses

penentuan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan praktik, agar praktik dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan merupakan aspek terpenting untuk menentukan berhasil tidaknya kegiatan tersebut.

Hasil penelitian di Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari menunjukkan bahwa persiapan praktek meliputi yaitu analisis materi pokok kompetensi dasar pada silabus mata pelajaran, perencanaan pembuatan *jobsheet* diantaranya menyiapkan gambar kerja dan langkah kerjanya, membuat lembar penilaian dan kriteria penilaian, menyiapkan material praktek yang di gunakan dan menyiapkan peralatan keselamatan kerja. Dalam proses perencanaan praktek yang berperan adalah Ketua Jurusan, Guru pembimbing, Penanggung jawab alat dan bahan (*toolmen*).

Selanjutnya untuk menunjang proses praktek maka sebelum melaksanakan perlu adanya analisis kebutuhan alat dan bahan yaitu dengan melihat materi pokok pelajaran, *jobsheet*, ketersediaan jumlah alat yang dibutuhkan, maka dilakukan pengadaan sarana dan prasarana praktek seperti pembelian alat dan bahan praktek dengan pengajuan proposal pengadaan alat dan bahan, dalam hal ini yang berperan penting adalah Ketua Jurusan, Guru, Waka Sarana dan Kepala Sekolah. Setelah di setujui oleh Kepala Sekolah dan Waka Sarana maka pembelian dan pengadaan sarana praktik dilakukan oleh tim pengadaan dan selanjutnya

disampaikan ke *toolmen* untuk di inventarisasi.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa analisis kebutuhan dilakukan oleh guru dalam bentuk RAB. Analisis kebutuhan yaitu proses menentukan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas itu sendiri yaitu kebutuhan yang dianggap lebih penting, misalnya saja antara membeli mata bor yang sudah ada atau membeli pahat yang jumlahnya tinggal sedikit, padahal sangat diperlukan dalam praktik.

Pelaksanaan Praktek.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2008: 277) pengaturan dan penggunaan sarana merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan karena dilaksanakan silih berganti. Sehubungan dengan pengaturan dan penggunaan ini, maka sarana dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu:

1. Alat-alat yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan.
2. Alat alat yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar mengajar seperti: bangunan sekolah, meja guru, perabot kantor tata usaha, kamar kecil, dan sebagainya.

Hasil penelitian pelaksanaan praktek di SMK Negeri 1 Purwosari di sesuaikan dengan jumlah jam yang di sesuaikan dengan kurikulum, rombongan belajar (rombel), jumlah guru pembimbing dan ketersediaan sarana yang ada meliputi

pembagian penggunaan mesin dan alat sesuai dengan *jobsheet* dengan cara membentuk kelompok dengan pembagian kelompok genap ganjil atau bila secara individu di jadwal sesuai dengan nomer absensi dan jenis pekerjaan untuk menunjang lancarnya proses praktek. Kebijakan dalam proses pemakaian mesin atau alat praktik diharuskan adanya instruksi kerja mesin atau alat tersebut. Tujuannya yaitu agar setiap siswa mudah dalam mengoperasikan mesin tersebut tanpa perlu bertanya kepada guru praktik lagi.

Pengawasan dalam proses pemakaian yaitu dengan adanya lembar kontrol yang harus diisi pemakai dan diverifikasi oleh ketua program, kemudian diadakan semacam monitoring untuk petugas bengkel kerja dan apabila ada kerusakan harus segera diganti. Dengan adanya semacam lembar monitoring untuk pengawasan dalam proses pemakaian akan memudahkan guru atau ketua program melihat keadaan peralatan. Misalnya saja ada peralatan yang hilang, dalam lembar monitoring kelihatan pada saat peralatan tersebut terakhir dipakai oleh siapa. Kemudian siswa dipanggil oleh ketua program atau guru pembimbing untuk ditanyai mengenai peralatan yang hilang. Apabila memang siswa tersebut menghilangkan dan mengakuinya maka siswa tersebut harus menggantinya, namun apabila siswa tersebut tidak mengakuinya maka konsekuensinya yaitu seluruh siswa harus mengganti semua tanpa toleransi.

Selanjutnya sebelum melaksanakan praktek siswa diberi bimbingan teori mengenai *jobsheet*nya agar hasil praktek yang dihasilkan sesuai apa yang telah di rencanakan dan sesuai dengan *jobsheet*nya, kemudian meminjam peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan mengembalikannya sesuai dengan jumlah awal dari peminjaman. Sedangkan Guru pembimbing melakukan pengawasan terhadap keselamatan siswa dan mesin juga proses kerja dan hasil kerja. Pengawasan merupakan aktivitas yang membuat proses praktek berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Perjalanan menuju tujuan tujuan dimonitor, diawasi dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Apabila hal ini terjadi harus dilakukan upaya mengembalikan pada arah semula (Engkoswara & Aan Komariah: 2011: 95).

Hasil Praktek

Penilaian hasil praktek yang dilakukan berdasarkan tingkat kepresisian, kerataan dari benda kerja yang diperbaiki, dan dari tingkat kesulitan dengan batasan-batasan atau toleransi ukuran yang sudah ditetapkan di *jobsheet* dengan hasil kompeten dan belum kompeten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses tertib administrasi persiapan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari. Proses persiapan praktek meliputi proses perencanaan pembuatan *jobsheet* yang dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Guru pembimbing, analisis kebutuhan alat dan bahan praktek, proses pengadaan alat dan bahan yang di ajukan oleh Ketua Jurusan kepada Waka Sarana berdasarkan rapat bersama dengan Guru pembimbing dan Toolman.
2. Tertib Administrasi Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari. Proses pelaksanaan praktek yang dilakukan meliputi jadwal penggunaan bengkel praktek, pembagian *jobsheet* yang sudah ditentukan, pemberian bimbingan teori tentang *Jobsheet*, penggunaan mesin dan pengawasan terhadap siswa meliputi keselamatan kerja dan mesin, proses kerja dan hasil benda kerja.
3. Laporan Tertib Administrasi untuk hasil praktek di Bengkel Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Purwosari. Hasil penilaian praktek dalam pembuatan benda kerja berdasarkan dari tingkat kepresisian ukuran dan kesulitan pembuatan benda kerja dengan batasan-batasan atau toleransi yang sudah ditentukan didalam *jobsheet*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan persiapan praktek, pelaksanaan praktek dan laporan hasil praktek di SMK Negeri 1 Purwosari berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit hambatan dalam proses pelaksanaan praktek seperti adanya masalah kerusakan ringan pada alat praktek.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran-saran berikut:

1. Untuk meningkatkan lagi pembuatan *jobsheet* agar siswa mendapatkan skill dan pengalaman praktek yang lebih banyak lagi.
2. Untuk menambah lagi sarana dan prasarana pendukung praktek seperti mesin untuk menunjang dalam praktek.
3. Meningkatkan lagi pengawasan terhadap benda kerja supaya lebih presisi dari segi ukuran yang sudah di tentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Adriyanto, D. Murtiyasa, B dan Sumardi (2012). Pengelolaan Bengkel Teknik Kendaraan Ringan di SMK Bersertifikat ISO 9001 : 2008 (studi situs di SMK Muhammadiyah Salatiga). Surakarta : Jurnal Pendidikan Vokasi, V (1) 114-125.

Burhanuddin. (1994). Analisa Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Bandung: Mizan.

Dikmenjur.(2004). Kurikulum SMK Edisi 2004. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional

Depdiknas Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Semarang: Aneka Ilmu

Depdiknas. (2004). Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kurikulum SMK edisi 2004. Jakarta : Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas

Ridhotullah, Subeki dan Jauhar, Mohammad. (2015). Pengantar Manajemen. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Rosivia(2014)Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan Di Smp Negeri 10 Padang. Jurnal Administrasi Pendidikan, Bahana Manajemen Pendidikan.2(1) 661 - 831

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.